

**TARJIMANING LINGUISTIK BIRLIKLARI
VA ULARNI TADQIQ QILISH YUNALISHLARI
(Uzbek va Ingliz tili materiallari asosida)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481610>

Qosimboy Mamurov, *professor f.f.n.*,
ToshDO'TAU nuroniylar jamoasi faxriysi,
Inson huquqlari bo'yicha Respublika milliy markazi xodimi
Nargiza Tilakova, *ToshDO'TAU*

Annotatsiya: Maqolada Uzbek va Ingliz tili materiallari asosida tarjimaning lingvistik birliklari va ularni tadqiq qilishning uchta yunalishi yoritiladi. Birinchisi-so'zning keleshik shakli yoki so'z birikmasi shaklidan sintaktik semantikagacha algoritimga asoslanadi. Ikkinchisi - ma'nodan (sintaktik semantikadan) uning lisoniy ifoda vositalarining barcha shakllarini tajima birligi variantlari sifatida aniqlash. Uchinchi yunalish esa - gapdagi sintaktik pozitsiyalardan ifoda vositalari va sintaktik semantika unsurlarini aniqlashni uz ichiga oladi. Sintaksemalar kabi tarjima birliklari ham o'zlarining formal distributive unsurlariga, jumladan, birikuvchanlik, pozitsion imkoniyatlari, leksik qurshovi va leksik bazasi bir biridan farqlanadi.

Kalit so'zlar:, tarjima birliklari, tarjima variantlari, sintaksema, shakldan sintaktik semantikaga, sintaktik semantikadan ifoda vositalariga, sintaktik pozitsiyadan ifoda vositalari va sintaktik semantikaga, formal distributiv xususiyatlar.

Kirish. Ma'lumki, til tilshunoslik fanining ob'ekti sifatida tilshunoslikning fonologiya, leksikologiya, morfologiya, sintaksis, stilistika va tekst kabi til sohalariga ajratib o'rganilib kelinmoqda. Tilning har bir sohasi, qatlami birliklari tilning konstruktiv birligi tarkibida, ya'ni gap tarkibida bo'linmas birliklar sifatida urganilib kelingan. Masalan, fonologiya (fonetika) bo'g'in yoki so'z deb

ataladigan fonologiyaning konstruktiv birligi tarkibida fonema (nutq) tovushlari asosida o'rganilsa, morfologiya morfologiyaning konstruktiv tarkibi birligi bo'lgan so'zning eng kichik ma'noli birligi sifatida morfemalar asosida o'rganiladi; so'zlar esa leksema sifatida so'z birikmalari yoki iboralarning konstruktiv tarkibiy birligida, gap a'zolari hamda sintaksemalar sifatida o'rganiladi, gapning sintaktik-semantik birliklar esa, konstruktiv birlik sifatida gap tarkibida tadqiq qilinadi.

Agar biz tarjimani tilshunoslikning bir tarmog'i sifatida tan oladigan bo'lsak, unda tarjimaning elementar birligi nima, bu birlik urganiladigan tarjimaning konstruktiv birligi qanday lingvistic birlik bo'lishi mumkin degan tabiiy savol tug'iladi. Agar uni badiiy adabiyotning bir tarmog'i deb hisoblasak, u holda tarjimani yaxlit adabiyotning ijodiy badiiy san'at sifatida - roman, hikoya, drama, she'r va boshqa tarjima turlari kabi badiiy adabiyotning yakuniy mahsuloti sifatida o'rganish kerak. Bu esa odatda qiyosiy adabiyot tomonidan o'rganiladigan yaxlit tarjima adabiyoti, badiiy asar hisoblanadi.

Hozirgacha tarjima tilshunoslik fani sifatida manba tildan tarjima tiliga transformatsia qilish, ugrish asosida o'rganilib, be soha tarjimonlar va tarjimon olimlar tomonidan tarjimaning leksik, morfologik, sintaktik va stilistik muammolari sifatida tadqiq etib kelishmoqda [1.71].

Tarjimashunoslikda tarjimon olimlar tarjima birligi sifatida so'z, frazeologik ibora, gap va butun matnni tan olib, ularni ugranib kelmoqdalar. Darhaqiqat, tilshunoslik nuqtai nazaridan bu birliklar bir biriga teng ekvivalent birliklar emas. Boz ustiga, ushbu birliklar ro'yxati nafaqat til tizimining birliklarini, balki butun xabar matnini, ya'ni tizimli tilshunoslik nuqtai nazaridan noto'g'ri bo'lgan nutq kategoriyasini ham o'z ichiga oladi. Ammo, yuqorida aytib o'tganimizdek, tarjima jarayoni faqat lisoniy hodisalar bilan chegaralanib qolmaydi, shuning uchun uni ilmiy tavsiflash uchun faqat lingvistik kategoriyalar yetarli emasligi aniq bulib qolmoqda. Xuddi shu sababga ko'ra, tarjima birligini faqat lingvistik birliklar bilan tavsiflash zarur deb bo'lmaydi. Tarjima til tizimlari orqali amalga oshiriladigan nutqiy faoliyat ekanligini hisobga olib, biz tarjima birligi (yoki birliklari) til

tizimining elementlari sifatida til birliklari bilan qanday munosabatda bo'lishini aniqlash zarur deb hisoblaymis [2.149].

Asosiy qism. Biz tarjimani tarjimonning til transformatsiyasi faoliyatining yakuniy mahsuloti, natijasi, ya'ni tarjimaning lingvistik mahsuli bilan shug'ullanuvchi tilshunoslik fani deb hisoblaymiz. Bunda tarjimon bir tilning (manba tilning) ma'nosi, mohiyati va mazmunini boshqa tilga (tarjima tiliga) asl til mazmuni va shaklini saqlab qolishga harakat qilib, o'zgartiradi. Shu nuqtai nazardan, tarjimani asosan tilning sintaktik qatlami darajasida amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz, chunki barcha lingvistik birliklar (fonema, morfema, grafema, leksema, sintaksema, so'z, ibora va gaplar) gap tarkibida o'z vazifalarini amalga oshiradi, ya'ni ularning barchasi sintaktik-semantik elementar va konstruktiv birliklar sifatida tilning funksional elementlariga aylanadi. Gap asosan eng kichik sintaktik-semantik birliklarni ifodalovchi barcha lisoniy birliklar-sintaksemalar va konstruktiv sintaktik birlik sifatidagi gaplar bilan ifodalanadi. Rossiya Federatsiyasi Sankt Peterburg lingvistik maktabining yorqin namoyandasi, professor A.M.Muxin "tarjima uchun, o'z navbatida, sintaktik semantik variantlar (sintaksemalar) tizimini urganish, ayniqsa, sintaksema variantlarining sistemasini bir-birini urnida ishlatishdan iborat lingvistik eksperiment (tajriba) asosida urganish katta ahamiyatga ega", deb takidlaydi [3.40]. Bu sintaksemalar tarjima birligining variantlari sifatida qo'llanishi mumkin.

Barcha lingvistik semantik birliklarni tadqiq qilish nazariyasi va metodologiyasiga Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg lingvistik maktabi vakili professori A.M.Muxin va uning izdoshlari tomonidan asos solingan va ishlab chiqilgan. Biz tarjima va uning birliklarini maskur nazariya va metodologiya asosida o'rganish maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz, chunki biz buni bir qator tarjima maqolalarimizda muvaffaqiyatli qo'llaganmiz [4.175-179]. Mazmun planida ushbu nazariyaga muvofiq ravishda sintaksemalarning semantik belgilari kategorial va nokategorial belgilarga bo'linadi. Kategoriyali belgilar uchta paradigmaga bo'linadi: substantsional (ob'ekt va sub'ektni bildiruvchi nominal),

prosessual (harakatni, jarayonni bildiradi), kvalifikativ (xarakter, xususiyat, sifatni bildiradi). Nokategorial sintaktik-semantik belgilarga agent, harakat, stativ, modallik, inkor, vosita, sabab, finallik, lokativ (urin-joy), temporallik (payt) va boshqalar kiradi. Bu sintaktik-semantik birliklar substantsiya, hodisa, jarayon, harakat kabi tildan tashqaridagi hamma narsani va hodisani bildirgani uchun tarjima nazariyasi va amaliyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Shunga ko'ra, sintaksemalarga tarjima birliklari sifatida ham qarash va o'rganish mumkin va maqsadga muvofiqdir.

Mazmun planida, tarjima birliklari sifatida sintaksemalar bir-biridan o'zining formal distributiv xususiyatlari, ya'ni, pozitsion imkoniyatlari, post-pozitsiya, prepositsiya, interpozitsiyada ishlatilishi, leksik qurshovi hamda leksik bazasi bilan bir-biridan farqlanadi. Bu haqiqatan ham sintaksemalar kabi tarjima birliklarini tadqiq qilishga nisbatan kompleks yondashuv. Sintaksemalar singari, tarjima birliklarini o'rganishda uchta yunalish mavjud.

Birinchi yunalish shakldan (ifoda vositalaridan) ma'noga, sintaktik semantikaga algoritimga asoslanadi. **Ikkinchi yunalish** - ma'nodan (sintaktik semantikadan) lingvistik ifodaning barcha shakllarini (vositalarini) kashf qilishni uz ichiga oladi. Tarjima birliklarini o'rganishning **uchinchi yunalishi** - bu tarjima birliklarining (shakllarning, vositalarining) barcha sintaktik semantik variantlarini urganish uchun sintaktik pozitsiya, gapning egasi, kesimi (predikati) va boshqa ikkinchi darajali komponentlarining pozitsiyalari tadqiqotning boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi.

Birinchi yunalishga asoslanib, o'zbek tilidagi urin-payt holini o'rganib chiqamiz. Bizga ma'lumki, urin payt keleshigida otlarga *-da* qushimchasi qushiladi. *N+da* qo'shimchali otlarning barcha mumkin bo'lgan sintaktik semantik variantlarini va Ingliz tilidagi tarjima birliklari sifatidagi tarjima variantlarini ochib beramiz. Professor A.M. Muxin ta'kidlaganidek, "Sintaksema variantlarini – kelishik shakllari yoki bosh gaplarning funksional ekvivalentlarini o'rganish ot yoki olmoshning bir va bir xil hol shakli yoki bir va bir xil predlogli

iboraning mutlaqo boshqacha sintaktik-semantik ifodalashi mumkinligini elementlar – gapning tarkibidagi sintaksemlar ochib berish imkonini beradi.” [5.12]. Masalan: *N+da, xonada gapdagi (1) Mushuk xonada yashaydi. (2) U yashikda sichqon kurdi*. Bu ikki jumlaning ingliz tiliga (1)*The cat lives in the room,* (2)*He saw a mouse in the box.* deb tarjima qilish mumkin. Ikkala jumlada ham, ularning ingliz tilidagi tarjimalarida ham *xonada – in the room, yashikda – in the box* elementlar tarjima birliklari sifatida substantsional lokativ (urin) sintaktik semantikani bildiradi. Agar o‘zbek tilida *-da xonada, yashikda* otlarning kelishik shaklida balsa, Ingliz tilida esa predlogli otlar bilan ifoda etiladi. Masalan: ot shakllari *xonada – in the room, yashikda – in the box* lokativ sintaktik semantikani bildirsa, uni o‘zgartirish lingvistik eksperiment bilan isbotlash mumkin. Bu yerda Ingliz tilida predlogli birikma locative element *there* ga almashtiriladi, masalan: *Mushuk xonada yashaydi - Mushuk u erda yashaydi. U yashikdagi sichqonni ko'rdi - U yerda sichqonchani ko'rdi - The cat lives in the room - The cat lives there. He saw a mouse in the box - He saw a mouse there.*

+N dagi bosh gapni *u yerga* o‘zgartirish imkoniyati N+da (*xonada, qutida*) predlogli ot so‘z birikmalari lokativ nokategorial sintaktik semantikasini bildirishini isbotlaydi. Bu o‘rindosh sintaksemlar tarjima birliklari sifatida tobe bog‘lanish yordamida gap tarkibiga kiritilgan va uz sintaktik semantikasini tobe komponent urnida amalga oshiradi. Shu bilan birga, ular predmetni bildiradi, chunki ular otlar bilan ifodalanadi, artikl olishi mumkin. Shu bilan birga, ularning leksik asosini har ikki tilda joyini (lokativni) bildiruvchi otlar tashkil etadi. O‘zbek tilidagi o‘rin kelishigida, o‘rindoshlik elementlari gap oxirida - o‘timsiz fe'l yashash- yashamoq, o‘timli fe'l kurdi – fe’ldan oldin qo‘llanadi. *Kurdi* - o‘timli fe’ldir, chunki u o‘zidan keyin predmetni, o‘ektini qo‘llashni talab qiladi. Bunda sichqon ot suzi ob`ekt sintaksemasini ifodalaydi. Ob'ekt sintaksema Uzbek tilida kurdi fe'lidan oldin, o'zbek tilida gapning bosh a'zolari (ega va kesim) urtasida, ya`ni interpozitsiyada qo'llanilsa, Ingliz tilida protsessual faol sintaksemani ifodalovchi fe'ldan keyin lokativ sintaksema vazifasida qo'llaniladi.

Bundan tashqari, Ingliz tilida *on* (on S, near (pS)) va *over* (Over S) kabi predlogli ot soʻz birikmalari bilan ham ifodalanishi mumkin. Bu variantlar ingliz tilidagi oʻrindoshlik elementlarining tarjima variantlari sifatida lokativ sintaksemaning konnotativ variantlari hisoblanadi. Shu bilan birga, oʻzbek tilida --*-da* qoʻshimchasi boʻlgan ot oʻzbek tilida temporal tarjima birligi sifatida *in+N* predlogli iboralar yordamida Ingliz tiliga tarjima qilinadigan temporal sintaktik semantikani ifodalashi mumkin. Masalan: 21 asrda - *in the 21 century*, yanvarda – *in January*, oktayabrda – *In October*, qishda – *in winter*, yozda – *in summer*, bahorda – *in spring*, kuzda – *in autumn*, 2000 - yilda - *in 2000*, bir haftada, bir hafta ichida – *in a week*. Ammo, temporal (payt) sintaksemasi ertalab, kechqurin, tushdan keyin, kunduzi, oqshomda, tunda, kech soat 9da – Ingliz tilidagi temporal sintaksema variantlari tarjima variantlari sifatida - *in the afternoon, in the evening, on a day*, ammo, *at night, at 9 o'clock* kabi soʻz birikmalari bilan am ifodalanishi mumkin. Masalan: Darslarimiz ertalab soat 9 da boshlanadi- *Our lessons begin at 9 o'clock in the morning, Dushanba kuni, seshambada, chorshanbada, payshanbada, jumada, shanbada, yakshanbada – on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday*. Yuqoridagi misollardan koʻrinib turibdiki, agar oʻzbek tilida bilan bogʻlovchisi bilan ifodalangan zamon sintaksemalari, *-da* qoʻshimchali otlar Ingliz tiliga *in, on va at* bilan har xil yuklamali soʻz birikmalari bilan tarjima qilinishi mumkin. Ularning leksik bazasi sifatida paytni ifodalovchi turli otlar tashkil qiladi. Masalan, *in* predlogli zamon sintaksemalari yil, fasl, haftani bildiruvchi otlarni talab qilsa; *on* predlogli temporal sintaksemalar hafta kunlarini bildiruvchi otlarni talab qiladi; *tun* va aniq vaqt nuqtalarini ifodalovchi otlar *at* predlogini talab qiladi. Ularga temporal sintaksemalarning kombinator variantlarining tarjima birliklari sifatida qaraladi. Ular asosan oʻtimli va oʻtimsiz fe'llardan oldin gapning tobe komponentlari pozitsiyasida qoʻllanadi [2.6-21].

Endi biz tarjima birliklarining sintaktik semantikasi yunalishi algoritmiga asoslangan ikkinchi yondashuvga o'tamiz. Bu yunalishga eng yaxshi misol sifatida

infinitiv yoki participle II bilan har xil modal fe'llar will, can, may, must va boshqalar bilan ifodalangan modal sintaktik semantik birliklar bo'lishi mumkin.

Bunga xalqaro huquqiy me'yorlarning asl tilida, ya'ni Ingliz tilida modal sintaktik semantikani anglatuvchi modal fe'llarning infinitiv (Vi) yoki Participle II (Ven) bilan ifodalangan birikmasi misol bula oladi. Masalan: May +Vi, should be +Ven, May be +V, should infinitive va Ven (should+Vi, should be+Ven), Could+Vi, could be+Ven, Need +Vi, bog'lovchi fe'l va ot (is/are+N) bo'lishi uchun bog'lovchi fe'l va sifat (is/) bo'lishi kerak (is/are+Adj), should be + modal fe'l va sifat (shall be+Adj) matnda kup uchraydi [7. UDHR, CChR]. Ammo biz ushbu xalqaro-huquqiy hujjatlarning rus va o'zbek tillariga tarjimasini o'rganib, tahlil qilganimizda, Ingliz tilidagi asl matnlarda ayniqsa, will +Infinitive va will be + sifat bilan ifodalangan modal sintaktik semantikasi Uzbek va rus tillari matnlarida o'z aksini topmagan. Odatda modal sintaktik semantikasi harakat, yo'nalish va inkor sintaktik semantikasi bilan birga qo'llaniladi. Ularning barchasi tarjima birliklarining sintaktik-semantik ma'nosi sifatida jarayon va sifat kategorial sintaktik semantikadan modal sintak-semantikaning konnotativ variantlarini tashkil etadi. Agar xalqaro huquq me'yorlarida *to'g'ri keladi* yoki may modal fe'llari infinitiv bilan qo'llanilsa, rus tiliga *doljen, dopuskaetsya, mojno*, o'zbek tiliga **kerak, shart, losim, mumkin, yo'l qo'yadi kabi** modal fe'llar bilan tarjima qilinishi kerak. Agar modal fe'llar inkor, bo'lishsiz (shall not or may not) shaklida qo'llanilsa, ular *rus tiliga zapreshaetsya, ne dopuskatsya*, O'zbek tilida **taqiqlanadi, man qiliadi, yo'l qo'yilmaydi**, deb tarjima qilinishi kerak. Lekin afsuski, bu modal sintaktik-semantik ma'nolar bu tarzda tarjima qilinmagan, chunki tarjimonlar tarjima qilishda modallikning sintaktik semantikasini etiborga olishmagan, ya'ni ikkinch yunalish printsipiga amal qilishmagan. Ularni sintakik semantikasini urgansh juda muhim bo'lgan ikkinchi yondashuvdan tarjimonlar kelib chiqmagan [8. UDHR, CCPR]

Endi tarjima birliklarini sintaksema sifatida tadqiq qilishda uchinchi yunalish - bu tarjima birliklarining gapning u yoki bu komponenti pozitsiyasidagi o'rniga

asoslanib tadqiq qilish hisoblanadi. Bunda gapning istalgan bulagi, component pozitsiyasi tadqiqot uchun boshlang'ich nuqta bo'lishi mumkin: gapning bosh bo'laklari- ega va kesim yoki, gapning tobe a'zolari, componentlari. Masalan: "Endi u suzladi - *Hozir u gapirdi*- *Presently he spoke*; *Men hech qachon sayohat qilgan emasman* - *I have never travelled*. Ikkala gap ham 3 ta tobe a'zodan iborat (*Endi* – *presently*, *hech qachon* - *never*) gap egasi (u – u, men- I), kesimi (suzladi – gapirdi, sayohat qilgan emasman - *emasman* - *have travelled*). Maskur gaplarning ega va kesimi asosiy komponentlar bo'lib, bir-biri bilan predikativ bog'lanish asosida chambarchas bog'langanligi sababli ularning sintaktik-semantik belgilari (sintaksemlari) ham bir-biri bilan bog'langan. Kesim vazifasidagi protsessual faol sintaksemlar (suzladi – gapirdi, sayohat qilgan emasman - sayohat qildi), gaplarning egasi urnida qo'llangan agentive sintaksema (men- I, u-he) bilan predicative bog'lanish orqali birikkan. Yoki, *Uning qarzlari tulandi* - *His bills were paid*.. Maskur gapda *tulandi* - *were paid*. holatni tashuvchi semantika, ya'ni stativ semantikani anglatadi, chunki ularning semantik xususiyatlari ham predikativ o'zaro munosabat asosida aniqlanadi. Qiyoslang: *Uning qarzlari tulandi* - *His bills were paid*. Bundan tashqari, turli lingvistik elementlar kesim o'rnida ishlatilishi mumkin, masalan *Uning sochi uzun edi* - *His hair was long*; *Mening qarorim qaytmas* - *My decision is irrevocable*; *Uning maqtovi beg'araz* - *His praise is generous*. Bu gaplardagi lisoniy elementlar (*uzun edi* - *was long*; *qaytmas* - *is irrevocable*; *beg'araz* - *is generous*) **kesim** vazifasidagi kategorial kvolifikativ sintaktik semantika tarkibiga kiradi. Ular shuningdek, nokategorial kvalitatif sintaktik semantikaga ega. Bog'lovchi fe'l va sifat birikmasini sintaktik semantikasi was/is+Adj ni sifat bilan almashtirilishi va tegishli ot oldida qullash mumkinligini isbotlash uchun, quyidagi eksperimentni utkazish memkin: Qiyoslayiz: *Uning sochi uzun edi* - *uzun soch*; *His hair was long* – *long hair*; *Mening qarorim qaytmas*- *qaytmas qaror* ; *My decision is irrevocable* - *irrevocable decision*; *Uning maqtovi beg'araz* - *beg'araz maqtov*; *His praise is generous* – *generous praise*.

Eksperiment – transformatsiya natijasida biz sintaktik konstruksiyalarni (sintagmalarni) ajratib oldik. Bunda har bir konstruksiyadagi birinchi element kvalitative sintaktik semantikaga ega[6.257]. Har ikkala tilda ham bir xil sintaksema gap kesimi o‘rnidagi tarjima birliklarining variantlari bilan bir xil. Asl gaplar va ularning sintaktik konstruksiya sifatidagi o‘zgarishlarini tarjima birliklarining variantlari sifatida qo‘llash mumkin. Tarjima birliklarini tadqiq qilishda gapning boshqa a‘zolarining o‘rni ham boshlang‘ich nuqta sifatida xizmat qilishi mumkin. Gapning boshga bo‘laklari urnida ishlatilgan otlarning kelishik shakllari ham tarjima birliklari sifatida tadqiq qilishning boshlang‘ich nuqtasi bulib xizmat qilishi mumkin ekan. Demak, Uzbek tilida kelishik qushimchali yoki qushumchasiz otlar, Ingliz tilida predlogli yoki predlogsiz otlar gap komponentlari o‘rnidagi tarjima birliklari uchun leksik baza sifatida xizmat qiladi.

Xulosa. Maqolada funksional sintaktik-semantik elementlar, sintaksemalarni tarjima birliklari, tarjima variantlari sifatida o‘zini realizatsiya qila olish isbotlandi. Tarjima birliklari ham sintaksemalar singari tashqi olam bilan bog‘liq mazmun ifodalovchi sintaktik-semantik unsurlar majmuasidan iborat bulib, ular formal distributiv xususiyatlarga, jumladan, pozitsion imkoniyatlar, post-pozitsiya, prepositsiya, interpozitsiya, leksik qurshov va leksik bazalari bilan bir biridan farq qiladi. Ularning lingvistik xususiyatlari til birliklarining manba va tarjima tildagi paradigmatic va sintagmatik munosabatlarida namayon bo‘ladi. Yuqorida tahlil qilinganidek, sintaksemalarni tarjima birliklari sifatida o‘rganish uchta yunalishda olib boriladi. Birinchi yunalishda shakldan, (ifoda vositalaridan ma’noga, sintaktik semantika sari tadqiqot boshlang‘ich nu`qta hisoblanadi. Ikkinchi yunalish ma’nodan (sintaktik semantikadan) lingvistik ifodaning barcha shakllarini (vositalarini) aniqlashgacha bo‘lgan algoritmgacha asoslanadi. Uchinchi yunalish esa: tarjima birliklarini gap component positsiasi asosida o‘rganish, ya`ni uning sintaktik o‘rni, ega , kesim va boshqa ikkinchi darajali boshqa gap a‘zolarining o‘rni bo‘lib, tarjima birliklarining (shakl, vositalar) barcha sintaktik semantik

variantlarini u yoki bu gap komponenti o`rnida ishlatilishi hamda bir-biri bilan va boshqa toifadagi sintaksemalar bilan sintaktik munosabatlari asosida urganiladi.

Shunday qilib, tarjima birliklarini o`rganishda uchta yunalish masalalri ustida tadqiqot olib boruvchilar (magistratura va PhD, DSc izlanuvchilari) samarali natijalarga olib keladogan linguistic yunalish hisoblanadi, chunki tarjima birliklarining bu sohasi ancha yangi bo`lib, tarjima fani nazariyasi va amaliyotini boytishi mumkin. Tarjima fanining ushbu yangi sohasida yuzlab ilmiy mavzular bugungi kunda uz tadqiqotchilarni kutmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1979. С. 71.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 149.
3. Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. Л., 1980. – 303 с.
4. Мамуров К. Syntactic-semantic approach to ghazal translation // Materials of International scientific theoretical conference. Asher Navoi and XXI century. Tashkent, 2020 .February 8. Pp.175-179.
5. Мухин А.М. Ibid. -P.12.
6. Мухин А.М Ibid. –p.257.
7. Ibid. pp.6-21. UDHR - Universal declaration of human rights - adopted and proclaimed by the un general assembly resolution 217 a (iii) of 10 December 1948. In: Human rights and you. Compiled and edited by Frederick Quinn. Published by OSCE/ODIHR, Warsaw, Poland.1999. In: human rights and you. Compiled and edited by Frederick Quinn. Published by OSCE/ODIHR, Warsaw, Poland.1999; Международные конвенции по правам человека. Под редакций А.Х.Саидов. Тошкент “Адолат” 2004 (In Uzbek). <http://www.ohchr.org/english/law/index.htm>;
8. Ibid. UDHR, CCPR